

Видовой состав штаммов микроорганизмов в свиноводстве и их чувствительность к антибиотикам и дезинфицирующим средствам

¹М.Р. Хамитов, ¹Бюлер А.В.,
¹Новикова М.В., ¹Лебедева И.А.
²Федотова О.С.

¹ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт»,
²ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

Аннотация. В статье показана структура микробного пейзажа свиней, содержащихся на одном из свинокомплексов Тюменской области. Определена чувствительность выявленных бактериальных агентов к антибактериальным препаратам и дезинфицирующим веществам, в том числе применяемым в исследуемом сельхозпредприятии. Установлено, что доминирующим видом в структуре бактериальной патологии свиней хозяйства является *Pasteurella multocida*. Эффективным методом воздействия при лечении возникающей бактериальной инфекции смешанного типа определены препараты группы карбапенемов. При оценке чувствительности выделенных штаммов к дезинфицирующим средствам 100% изолятов проявили восприимчивость к формалину, к препарату «МС ГиперДез» 1% - 2,6%.

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, антибактериальные препараты, дезинфицирующие средства, свиньи, условно-патогенная микрофлора

Введение. Несмотря на постепенный отход от широкого применения антибактериальных препаратов в подходе лечения и профилактики инфекционных заболеваний [1] животных, диктуемый возрастающей устойчивостью бактерий к ним, антибиотики на сегодняшний день остаются важным «инструментом» применяемым ветеринарными специалистами в своей работе. Для получения должного эффекта при применении антибактериальных препаратов и дезинфицирующих средств необходимо учитывать чувствительность к ним «полевых» штаммов микроорганизмов, циркулирующих среди поголовья животных в определенном сельскохозяйственном предприятии.

Целью работы являлось изучение видового состава, уровня антибиотикорезистентности и чувствительности к дезинфицирующим средствам условно-патогенных штаммов, выделенных в одном из свиноводческих предприятий Тюменской области

Материалы и методы. Исследовано 39 штаммов микроорганизмов, выделенных в 2020 г. от 4-х павших поросят в возрасте от 121 до 162 дней и 1-й свиноматки в одном из свиноводческих предприятий Тюменской области. Посев материала и выделение чистых культур выполняли традиционными микробиологическими методами с использованием стандартных питательных сред. Оценку чувствительности выделенных штаммов к антибиотикам: полусинтетическим пенициллинам (аквамоксицил (аналог - амоксиклав), фтохинолонам (ципрофлоксацин (аналог - энрогран), тетрациклинам (доксциклин), макролидам (китафарм (аналог - эритромицин), карбапенемам (имипинем), цефалоспорином (цефтриаксон), аминогликозидам (канамицин), осуществлялась диско-диффузионным методом на питательном агаре Мюллера-Хинтона (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, Россия). Интерпретацию результатов оценки чувствительности осуществляли в соответствии с методическими указаниями МУ 4.2.1890-04 и EUCAST [2, 3].

Изучение чувствительности микроорганизмов к дезинфицирующим средствам в различных концентрациях их рабочих разведений: формалин 2% (альдегидное состояние), «МС ГиперДез» 1% проведено согласно МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях» [4].

Результаты исследования. За период исследования патологического материала (легкое, лимфатические узлы, миндалины) от 4-х павших поросят в возрасте от 121 до 162 дней и 1-й свиноматки (n= 23) выделено 39 штаммов микроорганизмов, структура которых представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура микробного пейзажа

По данным исследования *P. multocida* обнаруживали во всех биологических образцах, уровень колонизации составил (n=20) 86,9%, но наибольшее количество выделено из материала легкого (n=12) 52,2%. Вторым по численности представителем контаминации материала была кишечная палочка (n=16) 69,5%, в том числе *E. coli* с изменёнными биологическими свойствами (неподвижная) (n=9) 39,1%.

Наименьшее долю среди микробного пейзажа занимали: *K. pneumoniae* – (n=2) 8,7% и *E. tarda* – (n=1) 4,3% выделенные из проб легочной ткани разных животных (n=3).

По результатам изучения оценки чувствительности выявленных штаммов к антибактериальным препаратам, получена следующая информация (таблица 1):

Таблица 1.

Оценка чувствительности микроорганизмов

Наименование лекарственного препарата	Наименование микроорганизма				
	<i>Pasteurella multocida</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Edwardsiella tarda</i>	<i>Esherichia coli</i>	<i>Esherichia coli</i> (неподвижная форма)
Аквामоксицил	95% чув.	0% чув.	0% чув.	14% чув	11% чув.
Энрогран	40% чув.	100% чув.	100% чув.	71% чув.	100% чув.
Доксициклин	45% чув.	0% чув.	100% чув.	0% чув	22% чув.
Китафарм	0% чув.	-	-	-	-
Имипинем	90% чув.	100% чув.	100% чув.	100% чув.	100% чув.
Цефтриаксон	90% чув.	-	-	-	-
Канамицин	0% чув.	-	-	-	-

Согласно полученным данным, лучшую эффективную бактерицидную активность против всех выявленных бактериальных агентов показал имипинем (100% гибель, за исключением показанной к нему 90% чувствительности у *P. multocida*). Против *P. multocida* высший противобактериальный результат продемонстрировал Аквामоксицил (95 % чувствительных

штаммов), проявивший неэффективность против других представителей комплекса патогенов. Изучение действия цефтриаксона на *P. multocida* выявило гибель патогена в 90% случаев. Из таблицы 1 видна высокая степень антибиотикорезистентности *P. multocida* к препарату энрогран (40% чувствительности), который за исключением ситуации с возбудителем пастереллеза не утратил способности к полноценному терапевтическому эффекту при лечении заболеваний связанных с *E. Coli*, *K. Pneumoniae*, *E. tarda*.

Полученные штаммы *P. Multocida* в отношении препаратов китафарм и канамицин показали 100% устойчивость. По результатам исследования доксициклин проявил высокую антибактериальную активность против *E. tarda* (100% гибель штаммов), показав неэффективность своего применения против *K. Pneumoniae* (100% устойчивость) и *E. coli* (100% устойчивость), *E. Coli* неподвижной формы (22% чувствительность).

При оценке чувствительности выявленных бактериальных штаммов к дезинфицирующим средствам обнаружена 100% бактерицидная эффективность 2% раствора формалина. Напротив, устойчивость к дезинфектанту «ГиперДез» показали 100% штаммов *P. multocida*, *E.tarda*, *K.pneumoniae*. Чувствительными к «ГиперДед» оказались 6,2% штаммов *E. coli*.

Обсуждение. Изучение бактериального фона в рассматриваемом свиноводческом хозяйстве показало высокую устойчивость выявленных патогенов к антибактериальным препаратам, подтверждая наличие проблемы антибиотикорезистентности в животноводстве [5], устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной этиологии к дезинфектантам [6].

Анализ работы показал необходимость внедрения паспорта антибиотикорезистентности на свиноводческом предприятии, с целью контроля и своевременной корректировки списка применяемых в лечении бактериальных инфекций антибиотиков. Так, *K. pneumoniae*, в опыте показала 100% чувствительность к препаратам ципрофлоксацину и имипинему, несмотря на достаточное количество сведений об ее устойчивости к действию препаратов групп фторхинолонов [7], карбапенемов [8]. Указанный пример свидетельствует о вариативности в устойчивости бактерий к антибактериальным и дезинфицирующим средствам в разных средах, в том числе на уровне сельхозпредприятий.

Важность регулярного мониторинга в сельском хозяйстве на предмет антибиотикорезистентности должна подкрепляться и пониманием потенциального риска появления у человека, как конечного потребителя животноводческой продукции [9], антибиотикорезистентных штаммов условно-патогенной микрофлоры. На основании полученных результатов исследования условно-патогенной микрофлоры свиней было предложено временное исключение из схем лечения бактериальных инфекций свинокомплекса антибактериальные препараты: Доксипрекс (действующее вещество – доксициклин) и Пульмокит® (одно из действующих составляющих которого макролид китазамицин). На основании проявленной высокой эффективности против всего комплекса циркулирующих бактериальных патогенов ветеринарной службе свинокомплекса рекомендовано использование антибиотиков группы карбапенемов. Согласно структуре бактериальных патогенов с количественным составом в патологическом материале, чувствительности штаммов к отдельным антибиотикам, в случаях заболеваний пастереллезом свиней, подтвержденных бактериологическим исследованием, показано применение препаратов аквамоксицил, цефтриаксон и их аналогов.

Учитывая специфику промышленного свиноводства, когда антибактериальные препараты, как правило задаются групповым методом с кормом и водой, а значит поступление действующего вещества невозможно «адресным» способом, считаем нецелесообразным применение препаратов показавших «узко направленную» эффективность – доксициклин и энрогран, поскольку, помимо перерасхода лекарственных средств лечение данными препаратами, по нашему мнению, в данных условиях будет способствовать появлению новых антибиотико-резистентных штаммов.

С целью эффективного воздействия на факторы передачи бактериальных патогенов в свинокомплексе была произведена замена дезинфицирующих средств (1 % Гипердез) и его

аналогов на перекисные (3 % раствор перекиси водорода) и альдегидные соединения (формальдегид, глутаровый альдегид).

Библиография

1. Ledingham, K. Устойчивость к антибиотикам: учет культурных контекстов здоровья при решении глобальной проблемы здравоохранения / K. Ledingham, S. Hinchliffe, M. Jackson, F. Thomas, G. Tomson // Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ. - 2019. - С. 24. - Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330028/9789289054386-rus.pdf>;
2. Методические указания. МУК 4.2.1890-04 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2004. – С. 91;
3. Giske, C.G. EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance / C.G. Giske, L. Martinez, R. Canton, S. Stefani, R. Skov, Y. Glupczynski, P. Nordmann, M. Wootton, V. Miriagou, G.S. Simonsen, H. Zemlickova, J. Cohen-Stuart, M. Gniadkowski. – The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST. – 2017. – P. 43;
4. Методические указания 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях» от 13.03.2017 г.;
5. Безбородова, Н.А. Фенотипическая и генотипическая антибиотикорезистентность бактерий семейства Enterobacteriaceae, выделенных в сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона / Н.А. Безбородова, О.В. Соколова, А.С. Кривоногова, А.Г. Исаева, В.Д. Зубарева, В.В. Кожуховская // Труды Кубанского Аграрного Университета. – 2021. - № 92. – С. 201-210;
6. Сосновских, Я.И. Устойчивость бактерий к антисептикам и дезинфектантам / Я.И. Сосновских, А.Н. Тимошенко // Материалы I Студенческой научно-теоретической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения С.И. Георгиевского, КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь. – 2018. - С. 349;
7. Исаева, А.Г. Резистентность к фторхинолонам в микробиомах птицеводческих предприятий / А.Г. Исаева, А.С. Кривоногова, Е.А. Логинов, И.М. Донник // Вестник биотехнологии, УРГАУ. – 2021. - № 3 (28);
8. Устойчивость к противомикробным препаратам. Всемирная организация здравоохранения. - URL: <https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/antimicrobial-resistance> (Дата обращения: 25.09.2022);
9. Зубарева, В.Д. Молекулярные механизмы и генетические детерминанты устойчивости к антибактериальным препаратам у микроорганизмов (обзор) /
10. В.Д. Зубарева, О.В. Соколова, Н.А. Безбородова, И.А. Шкуратова, А.С. Кривоногова, М.В. Бытов // Сельскохозяйственная биология. – 2022. - №2. – Т. 57. – С. 237. DOI: 10.15389/agrobiology.2022.2.237rus.